

УДК 316.7

**АРТИКУЛЯЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОБЛЕМАТИКИ В ПЕРИОДИКЕ ГОРОДА
ДЕСНОГОРСКА (ОПЫТ СРАВНИТЕЛЬНОГО КОНТЕНТ-АНАЛИЗА)**

**ARTICULATION OF ENVIRONMENTAL PROBLEMATIC IN THE LOCAL
NEWSPAPERS OF DESNOGORSK
(RESULTS OF THE COMPARATIVE CONTENT ANALYSIS)**

©Двойнев В. В.

канд. социол. наук

*Смоленский государственный университет
г. Смоленск, Россия, vassilidvoinev@yandex.ru*

©Dvoinev V.

Ph.D.

Smolensk State University

Smolensk, Russia, vassilidvoinev@yandex.ru

©Егоров А.Г.

д-р филос. наук

*Смоленский государственный университет
г. Смоленск, Россия, ag-egorov@yandex.ru*

©Egorov A.

Dr. habil.

Smolensk State University

Smolensk, Russia, ag-egorov@yandex.ru

Аннотация. На сегодняшний день достаточно остро обстоят дела с экологической обстановкой в монопрофильных городах. Помимо социально-экономических проблем, связанных с жизнедеятельностью местного сообщества под влиянием градообразующих предприятий, важное значение приобретает проблема состояния окружающей среды города, которое во многом зависит от наличия на его территории экологически грязных промышленных объектов машиностроительной, энергетической, химической промышленности, черной и цветной металлургии. В условиях нарастающего числа экологических проблем необходимость изучения экологического сознания населения моногородов с целью его дальнейшего развития для нормального функционирования мирового сообщества в целом и отдельных субъектов в частности. В статье представлены результаты контент-анализа местных газет города Десногорска, градообразующим предприятием для которого является Смоленская АЭС. В фокусе исследования – экологическая проблематика и ее отражение на страницах местных органов печати. Данные анализа приводятся в сравнении. Для исследования были использованы материалы двух газет за четырехлетний период. В ходе работы были решены такие задачи, как определение количество печатного материала, посвященного теме экологии в городе; определение характер статей (аналитический, информационный, выступления руководителей, приказы, распоряжения постановления, жалобы, заявления, вопросы, предложения); выявление субъектов, чье мнение отражают статьи по экологической проблематике; установление модальности отношения к проблемам городской экологии, представленной на страницах печатных органов. По результатам анализа возможны заключения о специфике экологического сознания местного сообщества города Десногорска. На основе результатов исследования указаны главные ориентиры оптимизации экологического сознания жителей города-спутника Смоленской АЭС.

Abstract. At present the situation in the mono-profile urban settlements is quite acute. In addition to the socio-economic problems associated with the everyday live of the local community under the influence of the city-forming enterprises, the problem of the state of the urban environment is of great importance, which largely depends on the presence on its territory of environmentally unfriendly industrial engineering, energy, chemical, ferrous and non-ferrous metallurgy sites. Facing the growing number of environmental problems, the need to study the environmental concern of the communities of single-industry towns with an outlook to its further development for the normal functioning of the world community as a whole and individual entities in particular. The article presents the results of the content analysis of local newspapers in Desnogorsk, the town of which the Smolensk NPP is the main enterprise. The research focuses on environmental issues and their reflection on the pages of local press. The data of the analysis are given in comparison. For the study, materials from two newspapers were used for a four-year period. In the course of the work, such tasks were solved as determination of the amount of printed material devoted to the topic of ecology in the city; definition of the nature of the articles (analytical, informational, speeches of managers, orders, orders of resolution, complaints, statements, questions, proposals); identification of subjects whose opinions reflect articles on environmental issues; the establishment of the modality of the attitude to the problems of urban ecology, presented in the pages of the newspapers. According to the results of the analysis, it is possible to draw conclusions about the specifics of the environmental concern of the local community in Desnogorsk. Based on the results of the research, the main guidelines for optimizing the ecological consciousness of the inhabitants of the satellite town of Smolensk NPP are indicated.

Ключевые слова: экологическая проблематика, экологическое сознание, местные СМИ, компаративные социологические исследования, контент-анализ, моногород.

Keywords: environmental problematic, environmental concern, local media, comparative sociological research, content analysis, monotown.

Средства массовой информации представляют собой один из основных ресурсов информирования населения об экологической ситуации на локальном региональном, национальном и международном уровне. Именно они формируют общественное мнение об окружающей среде, не в последнюю очередь от них зависит уровень экологической культуры в обществе. Достоверные, доступные данные об экологической обстановке может способствовать оптимизации экологического сознания и повышению экологической грамотности населения. Оперативную информацию об экологической обстановке можно обнаружить в местных периодических изданиях.

Город Десногорск является городом-спутником Смоленской АЭС. Экологическая обстановка в городе оценивается как стабильная, образующиеся загрязнения в сравнении с другими промышленными центрами области являются незначительными. К основным источникам загрязнения окружающей среды относятся: Смоленская АЭС, промышленные предприятия, автомобильный транспорт и объекты коммунального хозяйства. В целях улучшения экологической обстановки в Десногорске проводятся мероприятия по совершенствованию очистки сточных вод, контроль за рациональным использованием водных ресурсов, ликвидация несанкционированных свалок, усовершенствование утилизации ТБО.

В ходе изучения экологического сознания местного сообщества Десногорска был проведен компаративный контент-анализ местных органов печати. В качестве объектов анализа выступили газеты «Смоленский атом» и «Десна». Анализу подверглись номера газет, вышедшие в период с 2007 по 2011 годы. Целью контент-анализа было изучение и сравнение артикуляции экологической проблематики в местных периодических изданиях. Данное

конкретное исследование выполнялось в рамках изучения многолетнего социологического изучения материалов региональных органов печати, осуществляемого в Смоленском государственном университете [2, 3]. Для реализации цели исследовался объем статей и заметок по данной тематике по отношению к полному объему газет.

Газета «Смоленский атом» («СА») является печатным изданием Центра общественной информации Смоленской АЭС и выступает средством информационного обеспечения жителей тридцатикилометровой зоны АЭС, распространяется на Смоленской АЭС. Газета выходит на четырех полосах еженедельно тиражом 8300 экземпляров и охватывает читателей не только на Смоленской АЭС, но и в регионе расположения АЭС.

Газета «Десна» («Д») - общественно-политическое издание города Десногорска. Ее публикации посвящены событиям в городе и окрестностях. Печатается информация о деятельности городской администрации, местные законодательные акты и т.д. Материалы газеты выходят на шестнадцати печатных полосах. «Десна» выходит еженедельно по средам, тиражом 2500 экземпляров, распространяется в торговых точках города.

В качестве основной категории контент-анализа было выбрано понятие «экологическая деятельность», в качестве единиц анализа - словосочетания и слова: экологическая ситуация, экологическая политика, бытовые отходы, жидкие отходы, мусор, мусорные урны, загрязнение, свалка, уборка, экологический субботник, управление ЖКХ (жилищно-коммунальное хозяйство), окружающая среда, чистота, экология, экологический менеджмент. За единицу счета были приняты число слов и их сочетаний, а также площадь текста. При определении отрицательной, положительной и нейтральной интерпретации учитывался контекст, в котором ключевые понятия употреблялись в тексте газет. Контекст ограничивался тремя предложениями: предложением, в котором встречается ключевое понятие, предшествующим ему и следующим за ним. Для реализации контент-анализа применялись следующие исследовательские инструменты: классификатор и протокол контент-анализа, регистрационная карточка и каталог проанализированных документов.

В результате контент-анализа было выяснено, что за исследуемый период экологическая тематика занимала не более 1,84% всей площади газеты «СА». Максимальное количество статей и заметок пришлось на 2007 и 2008 годы (1,56% и 1,84% соответственно). Далее частота появлений публикаций на исследуемую тему на страницах данного издания снижалась до 1,01% в 2011 г. Количество же публикаций в газете «Д», наоборот, возрастает от 0,44% в 2007 г. до 2,12% в 2010 г. (общее значение 6,8% за рассматриваемый период). Это связано с тем, что «СА» является печатным органом Смоленской АЭС и большинство материала, размещенного на его полосах, относится именно к деятельности станции. Поэтому весь «непрофильный» материал, посвященный жизни и состоянию города все больше переносится на страницы городской газеты «Д».

Статьи и заметки на по экологической проблематике тему появляются на страницах «СА» регулярно в течение года. Однако можно выделить некоторую «популярность» данной проблемы в весенне-летний период. В 2007 году пик статей приходится на июнь (45,7%). В 2008 году пик популярности также приходится на июнь, но объем статей снижается до 23,71%. Следует отметить, что в 2010 году исследуемая тема оказалась наиболее популярной в мае, когда объем статей составил 22,01%.

Площадь статей на темы экологии в газете «Д» по отношению к остальному содержанию газеты немного выше, чем в «СА» и составила за весь исследуемый период 6,8%. С января по декабрь 2007 года она не занимала более 0,44% всей площади газеты. Далее количество статей заметно увеличивается. Так, в период с марта по май 2008 года экологическая тематика заняла 20,93% площади газеты. Новое значительное увеличение количества публикаций наблюдается в апреле и июле 2009 года. В этот период они занимали 23,82% и 20,88% площади газеты соответственно. Затем идет спад, данная тема не упоминается с января по март 2010 года. Активнее всего экологическая тема в газете Десна освещалась в июне 2010 года. (27,84 %

площади газеты) и в мае (38,08%) 2011 года. В остальные месяцы в период с 2010 по 2011 годы площадь признака составляла от 0 до 20,61%.

Анализ результатов контент-анализа позволяет сделать вывод, что в оба издания проявляют интерес к экологической тематике регулярно. Можно наблюдать весенне-летний пик интереса к теме и осенне-зимний спад. Это объясняется сезонным обострением проблемы загрязнённости территории, и тем самым появлением публикаций о мероприятиях по уборке и благоустройству города, которые проходят в основном в весенне-летний период.

Публикации в газете «СА» носят, как правило, информационный характер, то есть описывают события, произошедшие на Смоленской АЭС и в городе в виде пресс-релизов и отчетов, не проводя какого-либо аналитического сопровождения. Статьи в основном подготовлены корреспондентами газеты. Каждый год на страницах «СА» печатается «Заявление руководства САЭС об экологической политике», что является неотъемлемой частью общей общественной политики Смоленской АЭС, а также выступления руководителей, персонала САЭС о проходящих на базе станции конференциях, посвященных экологической тематике.

Что касается газеты «Десна», то экологическая проблематика освещается в ней достаточно активно. Чаще появляются официальные распоряжения администрации, касающиеся вопросов благоустройства города, а также объявления о предстоящих субботниках и подведение итогов о выполненной работе. Для публикаций также характерна форма жалоб, вопросов и предложений жителей города, которых волнует проблема скопления мусора и загрязнённости не только улиц, но и водохранилища. Причем жалобы, как правило, высказываются не в адрес организаций, ответственных за уборку мусора, а в адрес рядовых жителей города, которые мусорят. Появляются отдельные заметки, авторами которых выступают как корреспонденты газеты, так и жители города, призывающие к проявлению инициативы по самостоятельной уборке городской территории и уважительного, бережного отношения к окружающей среде в месте своего проживания: «Как бы то ни было, к сожалению, но самая омерзительная грязь, что показывается из-под тающего снега, - дело рук человеческих... Но хотелось бы, чтобы в этом году вместе с работниками станции на субботник вышло как можно больше горожан. Глядишь, в следующем году ранняя весна будет гораздо чище, чем сегодня. Ведь чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. А если еще мусор самим убирать...» [5].

Проследить модальность отношения к экологической проблематике можно по частоте появления ключевых понятий в положительном, отрицательном и нейтральном контексте. Большинство понятий и статей в «СА» встречается в нейтральном контексте. В газете «Д» положительный контекст преобладает, но, тем не менее, не мало публикаций с отрицательной оценкой. Отрицательная окраска статей «Д» связана с употреблением в ней ключевых понятий с отрицательной нагрузкой.

Ситуация с модальностью отношения к рассматриваемой проблематике, вполне объяснима. Как уже упоминалось, характер статей «СА» в основном информационный, поэтому большинство единиц анализа, упоминаемых здесь, носят нейтральную окраску. «Д» же делает попытки аналитического подхода к публикуемым материалам и, соответственно, материалы ее статей имеют модальность, отличную от нейтральной.

В негативном ключе в обоих печатных изданиях освещаются ситуации, связанные с загрязнением, мусором, свалками. В основном за счет положительной интерпретации в местной печати таких понятий как субботник, уборка, чистота, озеленение, мероприятия по благоустройству городской территории (субботники по уборке и очистке города, водохранилища и его прибрежных зон, озеленение улиц и т.д.) оцениваются в положительном контексте, реже в нейтральном.

Результаты контент-анализа приводят к заключению о том, что, экологическая тематика, безусловно, присутствует в информационном поле местных изданий. Однако отмечается явная

сезонность и единовременность (появление статей об экологии только лишь по факту возникновения каких-либо событий). Такой способ подачи экологических сюжетов в СМИ позволяет сделать вывод о месте, которое они занимают в иерархии ценностей местной печати.

Тем не менее, население должно знать об огромном количестве проблем, связанных с состоянием окружающей среды, которые требуют быстрого решения, знать, какую угрозу их здоровью и благополучию представляют те или иные факторы воздействия на окружающую среду. Они также должны знать, кто принимает экологически важные решения, какие конкретные действия предпринимаются (или должны быть предприняты) для решения таких проблем как, например, уборка прибрежных территорий или утилизация и переработка радиоактивных материалов, скопившихся на территории Смоленской АЭС. Кроме того, население должно знать, какой вклад может внести каждый человек в изменение экологической ситуации к лучшему не только на локальном, но и на глобальном уровне.

Результаты контент-анализа продемонстрировали наличие в экологическом сознании жителей Десногорска таких аспектов как обеспокоенность состоянием окружающей среды и готовность жителей и администрации города участвовать в экологической деятельности. Об этом говорит и большое количество предложений, поступающих со стороны горожан, и проводимая работа руководством города и руководством САЭС, находящая отражение на страницах газет. Однако принимают участие в экологической жизни своего города преимущественно работники САЭС, агитируемые руководством станции, молодежные организации и некоторые городские структуры. При этом, остальная часть жителей города не предпринимает самостоятельных действий, что, все же, подтверждает пассивный характер экологического сознания.

Таким образом, контент-анализ состояния экологического сознания жителей города Десногорска показал его амбивалентность: с одной стороны "яркие" высказывания по поводу экологической обстановки, с другой, бездейственность некоторой части жителей в решении вопросов улучшения окружающей среды города. Результаты данного исследования подтверждают общую гипотезу об амбивалентности экологического сознания горожан в России [1, 4]. Есть явная необходимость дальнейшего развития экосознания посредством пропаганды в СМИ идей охраны окружающей среды и экологической культуры.

Основываясь на результатах проведенных исследований, представляется возможным обозначить основные направления оптимизации экологического сознания жителей города-спутника АЭС.

Формировать экологическое сознание необходимо начинать с детства посредством экологического воспитания, которое тесно связано с нравственным воспитанием личности. Ведущая роль в этот период времени принадлежит таким социальным институтам, как семья и школа.

С целью привлечения внимания горожан к экологической проблематике необходимо усилить просветительскую работу через местные средства массовой информации о состоянии экологической ситуации и способах ее улучшения.

Мероприятия по улучшению экологической обстановки должны принять характер не разовых акций, а проходить систематически, вовлекая как можно больше горожан и представителей местной власти.

Управление процессом взаимодействия природы и общества должно иметь в своей основе юридическую базу, т.е. необходимо разработать или усовершенствовать законодательные акты, как на государственном уровне, так и на уровне муниципальной власти. Также в отношении людей, отличающихся антиэкологичным поведением можно использовать негативные неформальные санкции.

Для развития экологического сознания необходимо организовывать семинары, конференции с участием отечественных и зарубежных экспертов в области экологии и охраны

окружающей среды, на которых можно ознакомиться с опытом разрешения современных экологических проблем.

Список литературы:

1. Двойнев В. В. Амбивалентность экологического сознания горожан // Россия в системе современной социальной реальности: материалы выступлений участников V Всероссийского социологического конгресса (Москва, 14-15 ноября 2016 г.): сб. / отв. ред. и сост. Д. К. Танатова, Т. Н. Юдина. М.: Издательство РГСУ, 2017. С. 454-457.
2. Двойнев В. В., Егоров А. Г. Экологические практики модернизации российского и американского города в региональных СМИ (опыт контент-анализа) // Известия Смоленского государственного университета. 2015. №3. С. 504-511.
3. Двойнев В. В. Экологическое сознание городского населения: состояние и перспективы развития: автореф. дис. ... канд. социол. наук. Смоленск, 2009. 26 с.
4. Егоров А. Г., Старостина О. Н. Амбивалентность традиционного экосознания в русской культуре // Историческое и литературное наследие А. С. Хомякова и современная Россия: материалы междунар. науч. конф. Смоленск: СГПУ, 2001. С. 183-190.
5. Мулагулова А. В. Весна идет, весне дорогу! // Десна. 2011. 31 марта.

References:

1. Dvoinev, V. V. (2017). Ambivalentnost ekologicheskogo soznaniya gorozhan. Moscow, Izdatelstvo RGSU, 454-457
2. Dvoinev, V. V., & Egorov, A. G. (2015). Ekologicheskie praktiki modernizacii rossiiskogo i amerikanskogo goroda v regionalnykh SMI (opyt kontent-analiza). *Izvestija Smolenskogo gosudarstvennogo universiteta*, (3), 504-511
3. Dvoinev, V. V. (2009). Ekologicheskoe soznanie gorodskogo naseleniya: sostojanie i perspektivy razvitiya: avtoref. dis. ... kand. sociol. nauk. Smolensk, 26
4. Egorov, A. G., & Starostina, O. N. (2001). Ambivalentnost tradicionnogo ekosoznaniya v russkoj kulture. Smolensk, SGPU, 183-190
5. Mulagulova, A. V. (2011). Vesna idet, vesne dorogu! Desna, 31 marta

*Работа поступила
в редакцию 23.07.2017 г.*

*Принята к публикации
26.07.2017 г.*

Ссылка для цитирования:

Двойнев В. В., Егоров А. Г. Артикуляция экологической проблематики в периодике города Десногорска (опыт сравнительного контент-анализа) // Бюллетень науки и практики. Электрон. журн. 2017. №8 (21). С. 264-269. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/dvoinev> (дата обращения 15.08.2017).

Cite as (APA):

Dvoinev, V., & Egorov, A. (2017). Articulation of environmental problematic in the local newspapers of Desnogorsk (results of the comparative content analysis). *Bulletin of Science and Practice*, (8), 264-269